

INVESTIGAÇÃO DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO *in vitro* DA OZONIOTERAPIA FRENTE A AGENTES PATOGÊNICOS DE INFECÇÕES NOSOCOMIAIS

Investigation of the *in vitro* antimicrobial potential of ozone therapy against pathogenesis of nosocomial infections.

Paulo Ricardo de Souza Moraes¹

Ana Cecília Bezerra Haab²

Beatriz Aparecida Prudêncio Nantes Alves³

RESUMO

A ozonioterapia tem se destacado como uma abordagem promissora no tratamento de infecções e feridas crônicas devido às suas propriedades antimicrobianas e capacidade de estimular a cicatrização tecidual. Este estudo experimental avaliou *in vitro* a eficácia do ozônio gasoso contra cepas bacterianas multirresistentes (*Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Klebsiella pneumoniae* produtora de carbapenemase – KPC), utilizando concentrações de 40 µg e 60 µg e tempos de exposição de 5, 10 e 15 minutos. Os resultados demonstraram inibição total do crescimento bacteriano em todas as condições testadas, comprovando sua ação bactericida rápida e eficaz. A ozonioterapia mostrou-se uma alternativa viável frente à resistência microbiana, com vantagens como baixo custo, versatilidade de aplicação e ausência de indução de resistência. No entanto, a falta de padronização de protocolos e a necessidade de estudos clínicos robustos são desafios para sua consolidação na prática médica. Conclui-se que o ozônio possui potencial terapêutico significativo, mas sua implementação requer diretrizes técnicas e políticas públicas que garantam segurança e eficácia.

Palavras-chave: Ozonioterapia¹, Resistência Bacteriana², Antimicrobianos³, Infecções nosocomiais⁴, Terapia alternativa⁵.

ABSTRACT

Ozone therapy has emerged as a promising approach for treating infections and chronic wounds due to its antimicrobial properties and tissue repair stimulation. This experimental study evaluated *in vitro* the efficacy of gaseous ozone against multidrug-resistant bacterial strains (*Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, and carbapenemase-producing *Klebsiella pneumoniae* – KPC), using concentrations of 40 µg and 60 µg and exposure times of 5, 10, and 15 minutes. Results showed complete inhibition of bacterial growth under all tested conditions, confirming its rapid and effective bactericidal action. Ozone therapy proved to be a viable alternative against microbial resistance, with advantages such as low cost, application versatility, and no induction of resistance. However, the lack of standardized protocols and the need for robust clinical trials remain challenges for its medical implementation. It is concluded that ozone has significant therapeutic potential, but its adoption requires technical guidelines and public policies to ensure safety and efficacy.

Key-words: Ozone therapy¹, Bacterial resistance², Antimicrobials³, Nosocomial infections⁴, Alternative therapy⁵.

¹Doutor, Centro Universitário Unigran Capital, paulo.moraes@unigran.br, <https://lattes.cnpq.br/07467570069289-55>, <https://orcid.org/0000-0002-3346-4923>

²Graduanda, Centro Universitário Unigran Capital, anacehaab@gmail.com

³Graduanda, Centro Universitário Unigran Capital, beatrizaparecidanantes@gmail.com

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A ozonioterapia tem se destacado como uma abordagem terapêutica promissora no tratamento de infecções e feridas crônicas devido às suas propriedades antimicrobianas e à capacidade de estimular a cicatrização tecidual (Ministério da Saúde, 2018; Elvis; Ekta, 2011). O ozônio (O_3), molécula composta por três átomos de oxigênio, é altamente reativo e instável, decompondo-se rapidamente em oxigênio (O_2) e liberando um átomo de oxigênio livre (O), que atua como potente agente oxidante (Elvis; Ekta, 2011). Essa característica confere ao ozônio múltiplas propriedades terapêuticas, incluindo a oxidação de componentes celulares microbianos, a inativação de patógenos e a modulação da resposta inflamatória (Nogales *et al.*, 2009; Zhang *et al.*, 2014).

Estudos indicam que a ozonioterapia atua por mecanismos diretos, como a destruição da membrana celular dos microrganismos, e indiretos, como a melhora da oxigenação tecidual e a indução da produção de fatores de crescimento que promovem a epitelização (Kosachenco *et al.*, 2018; Carvalho, 2012). Além disso, exerce modulação imunológica ao equilibrar citocinas pró e anti-inflamatórias e reduzir o estresse oxidativo (Severo *et al.*, n.d.). Esses efeitos tornam o ozônio eficaz contra patógenos resistentes, como *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina (MRSA), *Pseudomonas aeruginosa* multirresistente e *Klebsiella pneumoniae* produtora de carbapenemase (KPC), que são grandes desafios nos ambientes hospitalares (CDC, 2023; OPAS, 2022).

Entretanto, a eficácia clínica da ozonioterapia está diretamente relacionada à concentração do ozônio e ao tempo de exposição, parâmetros ainda não padronizados na literatura científica (Hu *et al.*, 2019; Kosachenco *et al.*, 2018). Essa lacuna dificulta a comparação entre estudos e a elaboração de protocolos terapêuticos consistentes, impactando a prática clínica (Conselho Federal de Enfermagem, 2020). A padronização desses parâmetros é fundamental para consolidar a ozonioterapia como alternativa viável, especialmente diante do aumento da resistência microbiana e da demanda por tratamentos mais eficazes e menos onerosos (Solovăstru *et al.*, 2015).

As aplicações clínicas da ozonioterapia têm mostrado resultados expressivos. Em úlceras crônicas, a redução da carga bacteriana e a promoção da angiogênese foram observadas com o uso tópico de óleo ou água ozonizada (Nogales *et al.*, 2009; Gamba *et al.*, 2016; Resende *et al.*, 2017). Estudos como o de Izadi *et al.* (2019) confirmam sua eficácia na cicatrização de úlceras diabéticas, enquanto Zhou *et al.* (2016) destacam benefícios da combinação de ozônio com laserterapia para

úlceras venosas. Além disso, Bittencourt *et al.* demonstraram redução de biofilmes bacterianos em úlceras hansênicas, o que é um grande obstáculo no tratamento de infecções crônicas.

Apesar desses avanços, a falta de ensaios clínicos randomizados e bem controlados limita a robustez das evidências científicas. Severo *et al.* (n.d.) aponta deficiências metodológicas em diversos estudos, principalmente nas aplicações musculoesqueléticas e inflamatórias, onde há grande variabilidade nos protocolos. Chavaglia *et al.* (2015) reforçam a importância de padronizar variáveis como concentração e técnica, além de destacar a necessidade de capacitação profissional adequada. O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), por meio do Parecer Normativo nº 001/2020, regulamenta a prática da ozonioterapia por enfermeiros, enfatizando a qualificação técnica e a segurança do paciente. Contudo, a formação acadêmica específica na área ainda é incipiente, o que pode dificultar sua integração nos serviços de saúde (Oliveira *et al.*, 2020).

Entre os benefícios da ozonioterapia destacam-se a ação rápida, a ausência de indução de resistência microbiana e a versatilidade nas formas de aplicação — gasosa, em água ou óleo ozonizado (Izadi *et al.*, 2019; Severo *et al.*, s.d.). Em comparação com antimicrobianos sistêmicos, o ozônio apresenta menor incidência de efeitos adversos, como toxicidade hepática e distúrbios gastrointestinais, configurando uma opção mais segura em alguns contextos clínicos (Hernández; González, 2001). Sua ação antimicrobiana ocorre pela oxidação de lipídios, proteínas e ácidos nucleicos dos microrganismos, provocando ruptura da membrana e morte celular (Nogales *et al.*, 2009).

Contudo, existem limitações que devem ser consideradas. A principal delas é a ausência de protocolos padronizados, com variações nos métodos de aplicação, concentração e tempo de exposição (Ministério da Saúde, 2018). Além disso, o uso do ozônio exige equipamentos específicos e cuidados para evitar toxicidade em altas concentrações, o que pode elevar os custos do tratamento e requer profissionais capacitados (Conselho Federal de Enfermagem, 2020). Em casos de infecções profundas ou em pacientes imunocomprometidos, a eficácia pode ser reduzida, sendo necessária a associação com outras terapias (Hu *et al.*, 2019). Também são descritos efeitos adversos locais, como irritações cutâneas ou mucosas, especialmente quando há falhas no controle da dosagem (Solovăstru *et al.*, 2015).

Do ponto de vista econômico, a ozonioterapia revela-se uma estratégia custo-efetiva. Embora exija investimento inicial em equipamentos e formação profissional, estudos apontam redução de 20% a 80% nos custos totais do tratamento, principalmente em casos de infecções

resistentes e feridas crônicas (Hu *et al.*, 2019; Izadi *et al.*, 2019). A economia resulta da diminuição do uso de antibióticos, da redução do tempo de internação e da prevenção de complicações que demandariam intervenções mais complexas. Evidências indicam que a ozonioterapia apresenta eficácia comparável ou até superior a muitos tratamentos convencionais, com potencial sinérgico quando combinada a eles (Nogales *et al.*, 2009; Zhang *et al.*, 2014; Hernández; González, 2001).

A incorporação da ozonioterapia ao Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente na Atenção Primária, pode reduzir custos com medicamentos e internações, além de ampliar o acesso a terapias eficazes e sustentáveis (Solovăstru *et al.*, 2015; Kosachenco *et al.*, 2018). Para tanto, é fundamental que políticas públicas bem estruturadas orientem sua implementação, apoiadas por estudos metodologicamente sólidos. A estratégia PICO, proposta por Santos *et al.* (2007) — que estrutura perguntas com base em quatro elementos: Paciente/Problema, Intervenção, Comparação e Desfecho — e revisões sistemáticas podem contribuir para formular questões clínicas precisas e consolidar o conhecimento existente.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo geral investigar a influência da concentração e do tempo de exposição ao ozônio sobre sua atividade antimicrobiana, visando à otimização de protocolos terapêuticos eficazes e seguros. Para isso, busca-se compreender os mecanismos de ação do ozônio descritos na literatura, avaliar sua eficácia contra microrganismos resistentes sob diferentes condições de aplicação, identificar os principais riscos e limitações do seu uso em tecidos humanos, bem como examinar a viabilidade econômica da ozonioterapia em comparação aos tratamentos antimicrobianos convencionais.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Tipo de Pesquisa

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória de natureza experimental, realizada em ambiente laboratorial. O caráter experimental permitiu a aplicação de métodos científicos para testar, em condições controladas, os efeitos do ozônio sobre diferentes cepas bacterianas, conforme orientações metodológicas para pesquisas laboratoriais.

2.2 Considerações Éticas de Pesquisa

Como todos os procedimentos foram realizados exclusivamente em culturas bacterianas, sem a utilização de seres humanos ou animais, não foi necessário o encaminhamento do projeto ao

Comitê de Ética em Pesquisa. A metodologia adotada seguiu os princípios de biossegurança vigentes para experimentos *in vitro*.

2.3 Local da Pesquisa

Os experimentos foram conduzidos nas dependências do laboratório do Centro Universitário Unigran Capital, que dispõe de estrutura adequada e equipamentos compatíveis com as exigências do estudo (Imagem 1).

Imagem 1: Estrutura do laboratório utilizado para a realização dos experimentos.

Fonte: Autores (2025).

2.4 Caracterização e Recrutamento da Amostra

As amostras bacterianas utilizadas foram obtidas a partir de cepas previamente isoladas e fornecidas pelo Hospital Militar de Área de Campo Grande (H Mil A CG). Essas cepas foram cultivadas e mantidas em condições apropriadas para garantir sua viabilidade e padronização ao longo dos testes.

2.5 Micro-organismos

Foram selecionadas para este estudo três espécies bacterianas de interesse clínico: *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*– cepa ATCC 29213), *Pseudomonas aeruginosa* (*P. aeruginosa*–

cepa ATCC 0053) e *Klebsiellapneumoniae* produtora de carbapenemase (KPC - amostra isolada de paciente), conhecidas por sua resistência a múltiplos antimicrobianos.

2.6 Procedimentos e Instrumentos da Pesquisa

Inicialmente, todas as cepas foram padronizadas a 0,5 na escala de McFarland, assegurando uma concentração uniforme das bactérias. Em seguida, foram semeadas em placas contendo o ágar Mueller-Hinton, utilizando swab's estéreis.

Para *S. aureus*, foram preparadas 6 placas, nas quais os testes foram realizados com duas concentrações de ozônio (40 µg e 60 µg) e tempos de exposição de 5, 10 e 15 minutos.

Para os testes com *Pseudomonas aeruginosa* e com a cepa de KPC (*Klebsiella pneumoniae* produtora de carbapenemase), foi seguido o mesmo protocolo experimental: foram confeccionadas três placas para cada bactéria, correspondentes aos tempos de exposição de 5, 10 e 15 minutos, todas com concentração de 60 µg de ozônio.

A semeadura foi feita em placas de Petri contendo ágar Mueller-Hinton, utilizando a técnica de estriado quantitativo com swabs estéreis. Essa técnica consiste em mergulhar o swab na suspensão bacteriana e realizar o estriamento da amostra na superfície do meio de cultura em setores sucessivos, com o objetivo de reduzir gradualmente a concentração bacteriana ao longo da placa e permitir a contagem de colônias viáveis após a incubação.

As amostras foram acondicionadas individualmente com as placas abertas (sem tampa) dentro de sacos próprios para autoclave. Em seguida, foi feita a conexão de uma mangueira ao gerador de ozônio da marca Philozon (registro ANVISA nº 80472910001), introduzindo uma das extremidades do tubo dentro do saco contendo as placas (Imagem 2). Além disso, foi inserida também a mangueira de saída de um catalisador, também da marca Philozon, responsável por absorver o excesso de gás. Com os dois tubos posicionados corretamente, o equipamento foi ligado e o gás ozônio foi liberado pelos respectivos tempos diretamente dentro do saco.

Após esse período, ambas as mangueiras foram retiradas, e as placas permaneceram abertas dentro do saco fechado por tempos adicionais correspondentes a cada grupo experimental: 5 minutos com gás e mais 5 minutos sem a conexão com o aparelho; 10 minutos com gás e mais 10 minutos sem o aparelho; e 15 minutos com gás seguidos de mais 15 minutos sem o equipamento, permitindo a continuidade da ação do ozônio mesmo após o desligamento do gerador.

Imagem 2: Procedimento de exposição das amostras ao gás ozônio com o gerador.

Fonte: Autores (2025).

Todas as bactérias testadas contaram com uma placa controle, onde foram semeadas as cepas usadas nesta pesquisa, sendo que nenhuma destas foi submetida ao tratamento com ozônio, permitindo a comparação direta entre as condições experimentais e o crescimento bacteriano padrão.

Após a exposição ao ozônio, todas as placas foram levadas para estufa bacteriológica para cultivo. As amostras foram incubadas de cabeça para baixo a uma temperatura de 35 ± 2 °C, por um período de 24 horas, em condições aeróbias, compatíveis com o crescimento de bactérias mesófilas, como as utilizadas neste estudo.

Ao término do período de incubação, procedeu-se à análise visual das placas, observando o crescimento bacteriano em cada condição experimental. A comparação entre as placas tratadas e as placas controle permitiu avaliar a eficácia do ozônio nas diferentes concentrações e tempos de exposição.

2.7 Análise de Dados

A análise das placas foi realizada por observação direta do crescimento bacteriano após o período de incubação. Embora estivesse disponível um equipamento para contagem de colônias, seu uso não foi necessário, uma vez que as placas testes não apresentaram crescimento bacteriano

visível. A ausência de crescimento nas placas tratadas permitiu uma análise qualitativa clara da ação antimicrobiana do ozônio sob as condições testadas.

3 RESULTADOS

Os resultados obtidos no presente estudo demonstraram que o gás ozônio apresentou eficácia bactericida contra todas as cepas testadas, independentemente da concentração utilizada. Em todas as placas submetidas à exposição ao ozônio, observou-se ausência total de crescimento bacteriano, confirmando a ação antimicrobiana efetiva do agente (conforme Imagem 3). Essa resposta positiva foi evidenciada mesmo nas concentrações mais baixas, o que reforça o alto potencial do ozônio como desinfetante e agente terapêutico em diferentes contextos clínicos e laboratoriais.

Imagem 3: Inibição do crescimento bacteriano em culturas de *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae* e *Staphylococcus aureus* expostas ao gás ozônio (nesta sequência).

Fonte: Autores (2025).

A Tabela 1 apresenta de forma clara os dados obtidos, nos quais se observa a inibição total do crescimento bacteriano nas diferentes concentrações aplicadas, demonstrando a uniformidade da ação antimicrobiana entre as cepas analisadas.

Tabela 1: Resultados obtidos durante a pesquisa.

Microrganismos	Concentração de Ozônio (µg/mL)	Tempo de Exposição (minutos)	Resultado Observado
S. Aureus	40	5	Crescimento ausente
S. Aureus	40	10	Crescimento ausente
S. Aureus	40	15	Crescimento ausente
S. Aureus	60	5	Crescimento ausente
S. Aureus	60	10	Crescimento ausente
S. Aureus	60	15	Crescimento ausente
P. aeruginosa	60	5	Crescimento ausente
P. aeruginosa	60	10	Crescimento ausente
P. aeruginosa	60	15	Crescimento ausente
KPC	60	5	Crescimento ausente
KPC	60	10	Crescimento ausente
KPC	60	15	Crescimento ausente
Placas controle (Todas as cepas)	0	0	Crescimento positivo

Fonte: Autores (2025).

4 DISCUSSÃO

Esse efeito bactericida pode ser atribuído à capacidade do ozônio de oxidar estruturas celulares essenciais, como proteínas da membrana plasmática, lipídios e componentes intracelulares, levando à perda da integridade celular e morte bacteriana (Chavaglia *et al.*, 2015). Além disso, a geração de espécies reativas de oxigênio (EROs), como o peróxido de hidrogênio, intensifica os danos oxidativos nos microrganismos (Hu *et al.*, 2019).

A ação rápida e abrangente do ozônio é especialmente relevante no combate a infecções causadas por microrganismos multirresistentes. Bittencourt *et al.* (2023) ressaltam a capacidade do ozônio de romper biofilmes bacterianos — estruturas altamente resistentes aos antimicrobianos convencionais — o que amplia ainda mais seu potencial de aplicação clínica.

A versatilidade do ozônio também deve ser destacada, considerando suas diversas formas de uso, como gás, água ozonizada e óleo ozonizado, que aumentam seu potencial terapêutico em áreas como dermatologia, odontologia e medicina integrativa. Estudos como os de Izadi *et al.* (2019) corroboram esses achados, evidenciando a eficácia do ozônio na eliminação de patógenos como *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*.

No entanto, apesar dos resultados promissores, ainda há desafios quanto à aplicação clínica da ozonioterapia. A falta de padronização nos protocolos terapêuticos — em especial em relação à concentração ideal e tempo de exposição — constitui uma limitação relevante, conforme apontado por Hu *et al.* (2019). A realização de estudos clínicos randomizados e controlados é fundamental para garantir segurança, eficácia e reprodutibilidade dos tratamentos com ozônio.

Por fim, o baixo custo de produção e aplicação do gás ozônio, associado à sua comprovada eficácia e baixo risco de toxicidade, torna a ozonioterapia uma estratégia de alta relevância em termos de custo-efetividade, especialmente para sistemas de saúde com recursos limitados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os achados deste estudo confirmam que o gás ozônio apresenta ação bactericida altamente eficaz, eliminando completamente o crescimento bacteriano em todas as cepas testadas, nas duas concentrações testadas. A Tabela 1 reforça visualmente esses dados, evidenciando a robustez dos resultados obtidos.

Diante da crescente resistência bacteriana aos antibióticos convencionais, o uso do ozônio surge como uma alternativa terapêutica promissora e complementar. Sua eficácia, versatilidade, baixo custo e perfil seguro de aplicação justificam o interesse crescente pela sua incorporação em protocolos clínicos.

No entanto, para que a ozonioterapia seja amplamente adotada na prática clínica, é essencial o desenvolvimento de diretrizes padronizadas, estudos clínicos controlados e avaliação rigorosa dos parâmetros de uso. Com esses avanços, o ozônio poderá se consolidar como ferramenta inovadora no enfrentamento de infecções resistentes e na promoção de cuidados em saúde mais eficazes e sustentáveis.

REFERÊNCIAS

Bittencourt, M. C. *et al.* **A aplicação da ozonioterapia em úlceras hansênicas e sua efetividade no decréscimo do biofilme em pacientes da Colônia do Prata - Belém/PA.** 2023. Trabalho acadêmico - Universidade Federal do Pará, Belém, 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3179-2/isbn.978-85-8458-045-3.10-25>. Acessado em: Out. 2024.

Carvalho, E. S. S. **Como cuidar de pessoas com feridas:** desafios para a prática multiprofissional. Salvador: Atualiza Editora, 2012.

Chavaglia, S. R. R. *et al.* Pessoas que convivem com feridas: uma reflexão teórica. **REFACS**, v. 3, n. 2, p. 88-94, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.18554/refacs.v3i2.1086>. Acessado em: Abr. 2025.

CDC (Centers for Disease Control and Prevention). **Antibiotic Resistance Threats in the United States.** 2023. Disponível em: <https://www.cdc.gov/drugresistance/index.html>. Acessado em: Maio. 2025.

Conselho Federal de Enfermagem. **Ozonioterapia como prática do enfermeiro no Brasil**. Parecer Normativo nº 001/2020/COFEN, 2020. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/parecer-normativo-no-001-2020/>. Acessado em: Mar. 2025.

Cordeiro, L.; Soares, C. B. Revisão de escopo: potencialidades para a síntese de metodologias utilizadas em pesquisa primária qualitativa. **BIS, Boletim do Instituto de Saúde**, v. 20, n. 2, p. 37-43, dez. 2019. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/10/1021863/bis-v20n2-sintese-de-evidencias-qualitativas-37-43.pdf>. Acessado em: Maio. 2025.

Elvis, A. M.; Ekta, J. S. Ozone therapy: a clinical review. **Journal of Natural Science, Biology and Medicine**, v. 2, p. 66-70, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.4103/0976-9668.82319>. Acessado em: Maio. 2025.

Gamba, M. A.; Petri, V.; Costa, M. T. F. **Feridas, prevenção, causas e tratamento**. São Paulo: Editora Santos, 2016.

Hernández, O. D.; González, R. C. Ozonoterapia en Úlceras Flebostáticas. **Revista Cubana de Cirugía**, v. 40, n. 2, p. 123-129, 2001. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/pdf/cir/v40n2/cir07-201.pdf>. Acessado em: Abr. 2025.

Hu, X. *et al.* Combination of negative pressure wound therapy using vacuum-assisted closure and ozone water flushing for treatment of diabetic foot ulcers. **International Journal of Diabetes in Developing Countries**, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s13410-019-00769-4>. Acessado em: Mar. 2024.

Izadi, M. *et al.* Efficacy of comprehensive ozone therapy in diabetic foot ulcer healing. **Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews**, v. 13, p. 822-825, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.dsx.2018.11.060>. Acessado em: Mar. 2025.

Kosachenco, B. *et al.* Efectoterapéutico de la Ozonoterapia en la cicatrización de heridas en perros: reporte de casos. **Revista Española de Ozonoterapia**, v. 8, n. 1, p. 197-210, 2018. Disponível em: <file:///C:/Users/Samsung/Downloads/Dialnet-EfectoTerapeuticoDeLaOzonoterapiaEnLaCicatrizacion-6554699.pdf>. Acessado em: Mar. 2025.

Ministério da Saúde. **Portaria nº 702, de 21 de março de 2018**. Altera a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para incluir novas práticas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares - PNPIC. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 mar. 2018. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/bvsms-upload-hci/bvsms-upload-hci/saude-legis/gm/2018/prt0702_22_03_2018.html. Acessado em: Maio. 2025.

Nogales, C. G. *et al.* Avaliação da ação da água ozonizada frente a bactérias encontradas em casos de periodontite apical secundária persistente. **Brazilian Oral Research**, v. 23, p. 188-193, 2009. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/002160590>. Acessado em: Maio. 2025.

Oliveira, T. A. *et al.* Ensino das Práticas Integrativas e Complementares nos cursos de enfermagem do Estado de São Paulo. **Revista Nursing**, 2020; 23 (266): 4392-4396. Disponível em: <https://doi.org/10.36489/nursing.2020v23i266p4392-4401>. Acessado em: Maio. 2025.

OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde). **Relatório sobre Resistência Antimicrobiana nas Américas**. 2022. Disponível em: <https://www.paho.org/pt>. Acessado em: Maio. 2025.

Resende, N. M. *et al.* Cuidado de pessoas com feridas crônicas na Atenção Primária à Saúde. **Journal of Management and Primary Health Care**, v. 8, p. 99-108, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.14295/jmphc.v8i1.271>. Acessado em: Maio. 2025.

Santos, C. M. C. *et al.* A estratégia PICO para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 15, n. 3, p. 1-8, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/CfKNnz8mvSqVjZ37Z77pFsy/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Abr. 2025.

Severo, P. C. *et al.* Ozonioterapia: suas diversas aplicações clínicas e perspectivas para o tratamento da úlcera venosa. **Anais do seminário de Tecnologias Aplicadas em Educação e Saúde**, Salvador, p.215-225, 2019. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/staes/article/view/8233>. Acessado em: Abr. 2025.

Solovăstru, L. G. *et al.* Randomized, controlled study of innovative spray formulation containing ozonated oil and α -bisabolol in the topical treatment of chronic venous leg ulcers. **Advances in Skin & Wound Care**, v. 28, n. 9, p. 406-409, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/01.asw.0000470155.29821.ed>. Acessado em: Maio. 2025.

Zhang, J. *et al.* Increased Growth Factors Play a Role in Wound Healing Promoted by Noninvasive Oxygen-Ozone Therapy in Diabetic Patients with Foot Ulcers. **Journal of Diabetes Research**, v. 2014, artigo 273475, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2014/273475>. Acessado em: Mar. 2024.

Zhou, Y. T. *et al.* Ozone Gas Bath Combined with Endovenous Laser Therapy for Lower Limb Venous Ulcers: A Randomized Clinical Trial. **Journal of Investigative Surgery**, v. 29, n. 5, p. 254-259, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.3109/08941939.2016.1149637>. Acessado em: Mar. 2025.